

Die Vorteile eines silvopastoralen Schweinesystems und die in Irland verfügbaren Unterstützungen

www.af4eu.eu

Silvopastorales Schweinesystem (Foto: Teagasc) Schweine in einem kürzlich etablierten silvopastoralen System, mit geschütztem Baum im Hintergrund

Ein silvopastorales Schweinesystem kombiniert Bäume, Futter und Schweine, um ein nachhaltiges, produktives Betrieb zu schaffen. Schweine profitieren von Schatten im Sommer und Unterschlupf im Winter, während ihre Wurzeln den Boden belüften und das Pflügen reduzieren. Die Rotationsbeweidung verhindert übermäßige Störungen, steigert die Weideproduktivität um 10 bis 20 % und verbessert die Bodenfruchtbarkeit durch Güllerecycling. Dieses System bietet ökologische und wirtschaftliche Vorteile. Bäume reduzieren die Nitratauswaschung um 30 %, stabilisieren den Boden und verbessern die Wasseraufnahme. Sie fördern auch die Artenvielfalt, indem sie Lebensräume für Wildtiere schaffen. Premium-Schweinefleisch kann für 30 % mehr verkauft werden, während Eichel, die während eines Mastjahres produziert werden, die Futterkosten im Herbst um 40 % senken können. Die Integration von Vieh, Holz und Futter steigert die Effizienz der landwirtschaftlichen Betriebe. Schweine können in bestehende Obst- und Nussplantagen eingeführt werden, wo sie Fallobst, Nüsse und Blätter fressen, was die Futterkosten senkt und Schädlinge und Unkraut bekämpft. Ihr Mist düngt den Boden. Zu den geeigneten Bäumen gehören Eiche, Haselnuss, Walnuss, Maulbeere, Edelkastanie, Apfel und Birne, die saisonale Nahrung liefern. Junge Bäume benötigen 4-5 Jahre Schutz durch Baumschutzgitter, Zäune oder elektrische Barrieren. Kune-Schweine, eine Weiderasse, verursachen weniger Baumschäden als andere Schweine. Irlands Wald Typ 8 – Das Agroforstprogramm unterstützt das Pflanzen von Bäumen mit der Nahrungsmittelproduktion. Die förderfähige Fläche muss mindestens 0,5 Hektar groß sein, mindestens 20 Meter breit sein und mindestens 400 Bäume pro Hektar aufweisen. Zu den zugelassenen Arten gehören Eiche, Bergahorn und Kirsche, andere werden berücksichtigt. Nach der Umwandlung werden Flächen nach dem Forstgesetz von 2014 als Wald eingestuft. Landwirte können 8.555 € pro Hektar (ohne Zäune) und eine jährliche Zahlung von 975 € pro Hektar für 10 Jahre erhalten, die sowohl Landwirten als auch Nicht-Landwirten zur Verfügung steht. Durch die Integration von Schweinefleisch, Holz und Futter senkt ein silvopastorales Schweinesystem die Kosten, steigert das Einkommen und verbessert die Bodengesundheit. Bei richtiger Bewirtschaftung kommt dieses nachhaltige System den Landwirten und der Umwelt langfristig zugute.

References

Department of Agriculture, Food & the Marine (2024). Afforestation Scheme 2023-2027 Document. Available at

<https://www.teagasc.ie/media/website/crops/forestry/grants/Afforestation-Scheme-2023-2027-04-2024.pdf>

Dundalk Institute of Technology Research. (2020). Silvopasture: A sustainable method to improve soil quality and productivity on farms in the North-West region of Ireland. <https://eprints.dkit.ie/id/eprint/770/>

Irish Agroforestry Forum. (2023). Silvopasture with pigs: A sustainable approach to pig farming in Ireland. Available at <https://www.irishagroforestry.ie>

John Casey

Teagasc – die Behörde für Agrar- und Lebensmittelentwicklung, Irland

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

